

REKLAMA MATNLARINING GENDEROLOGIK XUSUSIYATLARI

Yuldasheva Barchinoy G'ayrat qizi

UrDU tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13893145>

Reklama jamiyatdagi tushuncha va qarashlarni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi, turli xil stereotiplarini aks ettiradi va mustahkamlaydi. Turli madaniyatlar va tillarda reklama iste'molchilarning xulq-atvori va ijtimoiy me'yorlariga ta'sir qiluvchi o'ziga xos xususiyatlarni namoyish etadi. Ko'pchilikda savol tug'ilishi mumkin: "Reklama tili degan narsa bormi?" Albatta, reklama tili o'ziga xos xilma-xillik ham, registr ham emas. Aksincha, reklama tili o'z xabarini yetkazish uchun zarur bo'lgan har qanday shaklga ega bo'lishi mumkin, shuning uchun barcha lingvistik xususiyatlarni qamrab oladi va ishlatadi. Qabul qiluvchining tilida gapirish muvaffaqiyatli savdo suhbatining asosiy shartlaridan biridir. Shuni ta'kidlash kerakki, reklama tilining lingvistik xususiyatlarining tavsifi keng qamrovli ko'rinish emas, balki ko'plab lingvistik xususiyatlar va tafsilotlardan qaysi biri marketing bilan bog'liq funksiyalarni bajarish uchun amalda qo'llanilishi mumkinligini ko'rsatadigan tezkor tanlashdir. Bundan tashqari reklama matnlari iste'molchilarni mahsulot, g'oyalar yoki xizmatlar bo'yicha harakat qilishga undash vositasi sifatida ham xizmat qiladi. Bu murakkab hodisa, chunki u o'zaro ta'sir qiluvchi ikkita jarayonni, aloqa va ishontirishni o'z ichiga oladi va ikkala jarayon ham ko'p qirrali hisoblanadi. Odatda reklamachilar o'zlarining reklama tilini ijodiy va ixtirochi qilish niyatida bo'ladilar, bunda esa ular til me'yoridan farq qiladigan tilga murojaat qiladilar. Noan'anaviy va og'ishlarni qabul qiladigan reklamalar o'quvchilarni hayratda qoldirishi va ularning ongida kuchli taassurot qoldirishi mumkin. Bu jarayonda muallif ayrim olimlarning tasniflariga asoslanib, reklamadagi turli o'zgarishlardan (fonologiya, leksik va grammatik og'ishlar) foydalanadi va har bir o'zgarishni bir necha tipik misollar bilan ko'rsatadi. Reklama matnlari har qanday marketing strategiyasining markaziy qismi bo'lib ham xizmat qiladi. Ushbu matnlar mijozlar e'tiborini jalb qilish, mahsulot yoki xizmatni taqdim etish va savdoni oshirish uchun ishlatiladi.

Reklama tilining asosiy maqsadi odamlarni ishontirish bo'lganligi uchun u juda jozibali, ya'ni og'zaki va og'zaki bo'lmagan tilni, masalan, rang-barang tasvirlar, o'ziga xos iboralar va boshqalarni o'z ichiga oladi. ba'zi reklama kampaniyalarida bo'lgani kabi jamoatchilik bilan o'zaro munosabat. Ko'pincha reklama matnlari og'zaki tilni (matnlar, harflar, so'zlar) og'zaki bo'lmagan tilni taqdim etuvchi elementlar, masalan, fotosuratlar, tasvirlar, chizmalar va boshqalar bilan aralashtirib yuboradi. Reklama matnlarining samaradorligi ko'p jihatdan ularning lingvistik xususiyatlariga bog'liq. Bundan tashqari reklamalar jinsni stereotipik tarzda ham tasvirlaydi, erkaklar va ayollar an'anaviy rollar va xatti-harakatlarda tasvirlanadi. O'zbek va ingliz tillarida reklamalar tashqi ko'rinish, kasb va ijtimoiy rollar bilan bog'liq gender me'yorlarini kuchaytirishi mumkin. Misol uchun, erkaklar ko'pincha qat'iy, hukmron shaxslar sifatida ko'rsatiladi, ayollar esa ko'pincha tarbiyalovchi, g'amxo'rlik qiluvchi yoki tashqi ko'rinishiga e'tibor qaratuvchi sifatida tasvirlangan.

Reklamalarda ishlatiladigan til ham gender stereotiplarini aks ettirishi va davom ettirishi mumkin. O'zbek va ingliz tillarida jinsga oid xabarlarini yetkazish uchun ma'lum lingvistik xususiyatlardan foydalanish mumkin. Masalan, o'zbek tilida erkak va ayol auditoriyaga turlicha murojaat qilish uchun jinsga xos olmoshlardan foydalanish mumkin. Ingliz tilida jinsga oid otlardan foydalanish (masalan, biznesmen va ishbilarmon ayol) yoki

sifatlar (masalan, kuchli va nozik) qo'llash an'anaviy gender rollarini kuchaytirishi mumkin. Reklamalar ko'pincha ma'lum jinslarga asoslangan mahsulotlar yoki xizmatlar namoyish qilinadi. O'zbek va ingliz tillarida ma'lum mahsulot toifalari alohida gender stereotiplari bilan bog'langan. Masalan, uy tozalash vositalari asosan ayollar uchun sotilishi mumkin, avtomobil yoki texnologik asboblar ko'pincha erkaklar uchun mo'ljallangan. Bunday ko'rinishlar jamiyatdagi mavjud gender normalari va rollarini mustahkamlaydi. Madaniy omillar ham reklama matnlari tasviriga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. O'zbek madaniyatida reklamalarda oilaviy qadriyatlar va jinsga xos mas'uliyatga urg'u berish orqali an'anaviy rollar yanada yaqqol namoyon bo'lishi mumkin. Bundan farqli o'laroq, G'arb madaniyatidagi ingliz tilidagi reklamalar ba'zan an'anaviy gender me'yorlariga qarshi chiqishi mumkin. Reklama matnlarining til xususiyatlari iste'molchilarning xatti-harakatlariga va jamiyatning jinsga bo'lgan munosabatiga katta ta'sir ko'rsatadi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, gender-stereotipik reklamalarga ta'sir qilish odamlarning o'zini va boshqalarni idrok etishiga, shuningdek, sotib olish yoki xizmatdan foydalanishdagi qarorlariga ta'sir qilishi mumkin. Shuningdek, ushbu maqolada reklama matnlarining leksik, grammatika, sintaksis, stilistik, va emotsional xususiyatlari ham tahlil qilinadi.

1. Leksik Xususiyatlar

Reklama matnlarida leksik birliklar (so'zlar) katta ahamiyatga ega. Ularning tanlovi reklamaning muvaffaqiyatini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Ularni bir nechta ko'rinishda o'rganish mumkin.

Brend so'zlari: Mahsulot yoki xizmatning o'ziga xosligini ta'kidlash uchun ishlatiladi. Misol uchun, "premium", "innovatsion", "maxsus".

Emotsional yuk: Reklama matnlarida ishlatiladigan so'zlar mijozlarda ijobiy yoki salbiy emotsiyalarni yuzaga keltirishi mumkin. Masalan, "qulay", "isbotlangan", "sifatli".

Qiziqtiruvchi so'zlar: Mijozlarni qiziqtiradigan va jalb qiladigan so'zlar, masalan, "bepul", "chegirma", "taklif".

Reklama matnlarida grammatika va sintaksis qoidalari doimo qat'iy bo'lmasligi mumkin. Sintaktik tuzilish reklamaning ta'sirchanligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Sodda va aniq tuzilish: Reklama matnlarida qisqa va tushunarli jumlar ishlatiladi, bu esa ma'lumotlarni mijozlarga tezda yetkazishga yordam beradi. Masalan, "Oson foydalanish. Tez natijalar."

Takrorlar: Asosiy xususiyatlarni takrorlash orqali mijozning e'tiborini saqlash va xotiraga muhrlab qo'yishga erishish mumkin. Masalan, "Eng yaxshi narx, eng yaxshi sifat."

Aforizmlar: Qisqa va esda qolarli iboralar reklama matnining ajralmas qismidir. Masalan, "Hayotingizni osonlashtiring."

3. Stilistik Usullar

Reklama matnlarida stilistik usullardan ko'pp foydalaniladi va bu ta'sirchanlikni oshirishga xizmat qiladi. Stilistik yondashuvlar reklamaning o'ziga xos va esda qolarli bo'lishini ta'minlaydi.

Metafora va taqqoslash: Mahsulot yoki xizmatni boshqalardan ajratish va sifatining yuqori darajada ekanligini ta'kidlash uchun ishlatiladi. Masalan, "Bizning telefon – sizning dunyoyingiz."

Oksimoron: Qarama-qarshi tushunchalarni birlashtirish orqali qiziqarli effekt yaratish ham reklama matnlarining yanada jozibali bo'lishini ta'minlaydi. Masalan, "Tezkor xotirjamlik."

Hikoya usullari: Ko'proq mijozlarni jalb qilish uchun reklama matnlarida qisqa hikoyalar yoki anekdotlar orqali ham mahsulot yoki xizmat taqdim etiladi. Masalan, "Bir bor ekan, bir yo'q ekan, endi bu yerda sizning mahsulotingiz bor."

4. Ijtimoiy va Madaniy Kontekst

Reklama matnlarining lingvistik xususiyatlari ijtimoiy va madaniy kontekstga qarab o'zgarishi mumkin.

Madaniy xususiyatlar: Har bir madaniyatning o'ziga xos xususiyatlarini inobatga olish reklama matnlarini yanada samarali qiladi. Masalan, bir mamlakatda odatiy bo'lgan ifodalar boshqa mamlakatlarda tushunarsiz bo'lishi mumkin.

References:

1. O'ralov, M. (2020). Reklama matnlarining psixologik tahlili. Tashkent: O'zbekiston Matbuot.
2. Halimov, S. (2019). Lingvistik yondashuvlar reklama matnlarida. Samarqand: Samarqand Davlat Universiteti Nashriyoti.
3. Smith, J. (2021). Linguistic Features of Advertising Texts. New York: Academic Press.
4. Johnson, R. (2019). Psychological and Lexical Approaches in Advertising. London: Routledge.
5. Петров, И. (2021). Лингвистические особенности рекламных текстов. Москва: Наука.
6. Сидоров, В. (2018). Психология и лексика в рекламе. Санкт-Петербург: СПбГУ
7. Jenkins, T. (2017). Emotional Dynamics in Marketing Communications. Berlin: Springer.